
VANTAGENS DE DESENVOLVER PROJETOS COM SOFTWARE BIM

DOI: 10.5281/zenodo.14266501

Ana Paula Faé
PPGARQ – ATITUS Educação
E-mail: anapaula.fae@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5707786528851287>

Andréa Quadrado Mussi
PPGARQ – ATITUS Educação
E-mail: andrea.mussi@atitus.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6976000283112113>

RESUMO: Com o passar dos anos, a indústria da AEC passou por uma grande transição tecnológica, sobre o ato de projetar. Hoje, os projetos podem ser desenvolvidos em formato tridimensional, com o auxílio do BIM e de *softwares* como o Revit, da Autodesk. O Revit, é um *software* que possibilita que os modelos possam ser visualizados, em todas as fases de sua concepção. Por seus diversos benefícios, o BIM se consolidou no Brasil, como a expressão da inovação digital. O presente artigo, busca evidenciar quais são as vantagens em utilizar o *software* Revit da Autodesk, no desenvolvimento de projetos. Como resultados, encontrou-se que apesar dos custos elevados para obter e manter o programa, este traz uma série de benefícios, bem como, reduz significativamente o tempo e alguns processos, de elaboração e desenvolvimento do projeto.

Palavras-chave: Autodesk Revit; BIM; Projeto; Vantagens.

1. INTRODUÇÃO

A evolução da representação de projetos arquitetônicos é algo fascinante que além de refletir as mudanças nas técnicas de desenhar, também reflete as transformações da arquitetura, da sociedade e das tecnologias ao longo dos séculos. Os projetos, que há muitos anos eram feitos exclusivamente com papel, caneta e lápis, hoje são projetados por meio digital, através de *softwares* 3D.

Com o passar dos anos, ocorreu um avanço tecnológico muito significativo para a indústria da Arquitetura, Engenharia e da Construção Civil (AEC). Projetos, que antes eram desenvolvidos somente por segmentos de reta, hoje, podem ser visualizados de forma tridimensional, devido a metodologia BIM. A utilização da metodologia e das tecnologias BIM, proporcionam maior eficiência e qualidade no desenvolvimento dos projetos.

O BIM - *Building Information Modeling*, sendo sua tradução livre do inglês para o português como Modelagem da Informação da Construção é um termo que passou a ser muito utilizado mundialmente. Hoje, o BIM se consolidou como a “expressão da inovação digital” tanto no Brasil, quanto no restante do mundo (Silva, 2020).

Essa tecnologia possibilita a elaboração de modelos digitais de construção, que se destacam pela sua precisão, proporcionando uma ampla gama de análises e ferramentas de controle (Eastman et al., 2014). O BIM amplia significativamente a qualidade dos projetos e das análises ao possibilitar o armazenamento de uma vasta quantidade de informações, indo além de apenas modelagem em 3D (Eastman et al., 2014).

Citado por Silva (2020); Alencar e al. (2023), Eastman et al. (2014), entre outros autores, o BIM é uma evolução que facilita o trabalho de projetar. A metodologia BIM pode ser considerada como uma forma de reduzir o atraso do setor da construção civil em relação ao desenvolvimento dos projetos, da compatibilização das etapas, bem como no auxílio para a tomada de decisões, tendo como consequências, o aumento da produtividade (Antunes e Flores, 2022).

A tecnologia, permite a criação de modelos em formato digital, com uma grande gama de informações sobre o projeto e objeto desenhado. Essas informações proporcionam uma grande capacidade de análise e de controle dos projetos desenvolvidos.

Com o surgimento da modelagem 3D, os projetos passam a ser paramétricos e tridimensionais. “Os recursos da plataforma BIM chegam para trazer soluções, com sua tecnologia 3D, o Revit é capaz de gerar informações valiosas para o planejamento da obra.” (Vieira e Figueiredo, p.10, 2020). As autoras, Vieira e Figueiredo (2020, p.10), ainda citam sobre o programa Revit da Autodesk, que “O *software* faz o levantamento de quantitativos, gera cortes e vistas de forma automática.”

O *software* Revit da Autodesk, possibilita um grande armazenamento de informações acerca dos projetos e objetos inseridos no programada. Essas informações são valiosas para que se obtenha o desenvolvimento de um projeto de qualidade. O Revit, juntamente com a metodologia BIM, possibilitam que os projetos e objetos sejam analisados em todos os seus elementos e segmentos de composição (Vieira e Figueiredo, 2020).

Diante de tamanha evolução sobre o ato de projetar, o Brasil não poderia ficar de fora. Segundo Nardelli (2022), após a assinatura de um Memorando de Entendimento entre o Reino Unido e o então MDIC do Brasil, visando a troca de informações acerca da disseminação da metodologia BIM, houve um aumento significativo no impulso para a adoção desse processo disruptivo no setor público brasileiro.

O objetivo geral do presente artigo, é o de demonstrar, quais são as vantagens da utilização do BIM por meio do *software* Revit, da Autodesk para o desenvolvimento de projetos. Segundo as autoras Vieira e Figueiredo, (2020, p. 11) “BIM simboliza uma mudança de paradigma, onde

a representação do elemento a ser construído deixa de ser apresentada abstratamente, por símbolos como o CAD em 2D, e passa a usar ferramentas em 3D orientadas a objetos.” As autoras ainda citam que “Dentro da plataforma BIM, o *software* mais conhecido pelos profissionais da área é o Revit [...] Enquanto o usuário trabalha no modelo de construção, o Revit administra todas as informações do projeto.” (Vieira e Figueiredo, p.13, 2020).

O presente artigo, está relacionado a um projeto de pesquisa de mestrado. De antemão, se faz necessário, analisar as vantagens da utilização do BIM, com o *software* Revit da Autodesk, no desenvolvimento de projetos. Visto que os projetos requerem que uma série de critérios sejam atendidos, utilizando o *software*, é possível monitorar, mapear e identificar possíveis inconformidades que possam existir no projeto.

2. METODOLOGIA

Como metodologia para o desenvolvimento deste artigo, inicialmente será realizado uma contextualização, acerca de o que é o BIM e o Revit. Em uma segunda parte, será descrita a análise dos benefícios que o *software* Revit, da Autodesk, promove para o desenvolvimento de projetos. A análise da utilização do BIM e do *software* Revit, se dará por meio do projeto arquitetônico da APACE - Associação Passofundense de Cegos - de Passo Fundo / RS. Toda a elaboração e modelagem do projeto arquitetônico da APACE, foi feita pelo Núcleo de Inovação e Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Atitus Educação. Por fim, será realizado as conclusões finais, baseado no material desenvolvido no presente artigo.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 BIM

O termo BIM, ou *Building Information Modeling* com sua tradução livre para Modelagem da Informação da Construção, é um processo de criação e gestão de informações durante todo o ciclo de vida de um edifício. Com a metodologia BIM é possível envolver desde a geração até a gestão dos projetos e edificações, por meio de representações digitais dos elementos. Segundo as autoras Vieira e Figueiredo, (2020, p.11) o BIM é “o processo de produção, execução e atualização de um modelo de informações da edificação durante seu ciclo de vida.”

Enquanto Eastman et. al. falam acerca do BIM, que este é:

[...] deriva[ndo] seções, planos isométricos ou perspectivas de uma mesma descrição de elementos... Qualquer mudança no arranjo teria que ser feita apenas uma vez para

todos os desenhos futuros. Todos os desenhos derivados da mesma disposição de elementos seriam automaticamente consistentes... qualquer tipo de análise quantitativa poderia ser ligado diretamente à descrição... estimativas de custos ou quantidades de material poderiam ser facilmente geradas... fornecendo um único banco de dados integrado para análises visuais e quantitativas [...]. (Eastman et. al., 2014, p. V).

Diferentemente dos métodos tradicionais de desenhos e projetos em formato 2D, o BIM utiliza de modelos tridimensionais, ou seja, 3D, que contêm não apenas geometria, mas também os dados sobre as propriedades dos elementos, suas relações espaciais e informações sobre o ciclo de vida do projeto e/ou produto. Os modelos são colaborativos e podem ser compartilhados entre diferentes partes envolvidas no processo de projeto.

A utilização do BIM oferece uma série de vantagens, como melhorar o fluxo dos processos de projeto entre as diferentes disciplinas envolvidas. O BIM também faz com que reduza erros, retrabalhos e conseqüentemente gastos. Utilizando do método, os processos de projeto possuem maior eficiência devido a facilidade de gestão e de manutenção.

Segundo Holanda (2017, p. 20) “... o sistema BIM consiste não somente na construção de um modelo 3D, mas como uma modelagem inteligente que em sua geometria carrega informações que simulam conexões equivalentes entre o modelo digital e real.” A modelagem por meio do BIM, torna o trabalho colaborativo, multidisciplinar e possibilita que seja supervisionado todo o ciclo de vida da edificação, bem como dos elementos que a compõem, como por exemplo, a manutenção de equipamentos como o ar-condicionado.

O Eastman et.al, também acrescentam acerca do BIM que:

[...] um modelo virtual preciso de uma edificação é construído de forma digital. Quando completo, o modelo gerado computacionalmente contém a geometria exata e os dados relevantes, necessários para dar suporte à construção, à fabricação e ao fornecimento de insumos necessários para a realização da construção... O BIM também incorpora muitas das funções necessárias para modelar o ciclo de vida de uma edificação... Quando implementado de maneira apropriada, o BIM facilita um processo de projeto e construção mais integrados que resulta em construções de melhor qualidade com custo e prazo de execução reduzidos [...]. (Eastman et.al, 2014, p. V).

Desenvolvendo de forma virtual, possibilitam que seja utilizado o modo colaborativo das diferentes fases do projeto, faz com que possa ser analisado os impactos que a edificação causaria no ambiente inserido. A modelagem tridimensional georreferenciada, possibilita a análise da edificação no meio urbano que será inserido e quais os impactos a mesma causaria. Também há possibilidade de realizar análises de insolação, ventos, tráfego de pedestres e de veículos, entre outros pontos pertinentes para análise da melhor forma de desenvolver o projeto.

O método BIM é uma ferramenta revolucionária, ao qual, faz com que os projetos deixem de ser somente segmentos de retas e passem a ser elementos sólidos e com informações. Utilizar *softwares* 3D é uma mudança e quebra de paradigmas que requer muito empenho e dedicação do profissional, mas que à medida que essa mudança acontece, os benefícios são evidentes.

3.2 REVIT

Em meio a plataforma BIM um dos *softwares* mais conhecidos e utilizados na indústria da AEC, para modelagem 3D é o Revit da Autodesk. O Revit surgiu nos anos 2000, quando a empresa *Revit Technology Corporation*, analisando a necessidade de evoluir o formato de projetar, feito até então por segmentos de reta, percebe a necessidade de ter um *software* de modelagem 3D. Em 2002 a Autodesk adquire a empresa *Revit Technology Corporation* e o *software* passa a fazer parte do seu catálogo, onde permanece até hoje.

Esse *software* se tornou mais um programa revolucionário para o uso em projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e design, pois ele prometia auxiliar e realizar soluções inovadoras nos projetos. O programa passa a ser intitulado como um *software* BIM de uso tridimensional, que possibilitava ao projetista observar em três dimensões os projetos e os objetos. Segundo as autoras Vieira e Figueiredo, 2020 (p. 13) com o Revit “o profissional é responsável por pensar no projeto, pois, os objetos já vêm em forma de desenho”.

Na perspectiva das autoras Vieira e Figueiredo (2020, p. 13) “A plataforma Revit suporta projetos, desenhos e tabelas que são necessárias para a Modelagem de Informação da Construção (BIM).” Essa plataforma, possibilita que todos os seus elementos, sendo eles desenhos em 3D, vistas em 2D, tabelas e depois componentes, apresentem as informações referentes ao modelo que está sendo projeto e/ou utilizado. Vieira e Figueiredo (2020, p.13) também acrescentam que “A plataforma possui um mecanismo de alterações paramétricas, que coordena qualquer alteração feita pelo usuário dentro de todas as vistas do projeto”.

A plataforma possui um mecanismo de parametrização, que nada mais é do que a relação que existe entre todos os elementos de um projeto. Essa parametrização possibilita que todos os elementos sejam coordenados e gerenciados entre as diversas vistas do projeto arquitetônico. Por exemplo, se uma porta é inserida na planta baixa, ele automaticamente irá aparecer na vista 3D. Esse mecanismo é um grande aliado para que os projetos sejam desenvolvidos de forma mais ágil e com menos erros.

O mecanismo da parametrização, possibilita que o desenvolvedor do projeto, análise em todas as vistas e em planta baixa, os elementos ao qual estão sendo inseridos, para que possa

ser verificado se estão sendo anexados no local correto. Um ponto positivo que deve ser destacado, é que assim que os projetos complementares, ou seja, elétrico, hidráulico e estrutural, estiverem prontos, o Revit possibilita que sejam compatibilizados para que possa ser analisado se está ocorrendo alguma inconformidade, como por exemplo, ter alguma esquadria junto de pilares, ou até mesmo, tubulações passando por essas esquadrias.

Outro ponto positivo do mecanismo de parametrização do Revit, é que se um elemento for inserido em um determinado local e depois ele for movido, a localização desse elemento irá ser modificada em todas as vistas 3D e em planta. Da mesma forma que se o componente for excluído, ele será excluído em todo o projeto. Para que tudo isso ocorra, existe um parâmetro configurado no Revit, que faz com que essas ações sejam executadas de forma simultânea.

A parametrização inclusive, alerta sobre os conflitos e inconformidades de desenho. Por exemplo, se uma porta é inserida em cima de uma janela, o *software* emite um aviso de erro e inconformidade. Da mesma forma, que se ocorre um conflito na execução do telhado, o *software* emite um aviso. O Revit tem o poder de entender a relação entre todos os objetos inseridos no desenho, como por exemplo, entender que a porta deve estar a uma altura adequada e quando inserida, o objeto já realiza o furo na alvenaria correspondente ao tamanho da porta. Isso também ocorre em janelas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 UTILIZANDO O REVIT, NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

O Revit se tornou uma ferramenta muito utilizada para o desenvolvimento de projetos, como edifícios corporativos, escolas, hospitais, universidades, entre outros. Sua popularidade se deve as inúmeras vantagens que ele oferece. Algumas vantagens em utilizar o BIM e o *software* Revit, serão demonstradas a seguir, por meio do projeto arquitetônico da APACE, de Passo Fundo / RS.

Ao iniciar um projeto utilizando a plataforma Revit, o usuário pode observar os diversos benefícios que o programa apresenta, como componentes de construção, de terreno, componentes elétricos, hidráulicos, mobiliário, entre outros, podendo estes serem evidenciados na figura 1, abaixo. Navegando pela interface do *software*, é notório que o mesmo apresenta uma série de recursos. Segundo as autoras Vieira e Figueiredo (2020, p. 14) “com o programa, o profissional desenvolve projetos 70% mais rápidos, além de ter acesso a uma multiplicidade de informações”

Figura 1 – Interface do *Software* Revit da Autodesk com o projeto da APACE

Fonte: Elaboração própria

Utilizando o *software* o usuário tem acesso a levantamento de quantitativos, planilhas de orçamentos, cortes, vistas, perspectivas, estudos de insolação (podendo ser evidenciado na figura 4), entre outros. Na figura 1, acima, podem ser evidenciados, alguns itens como, corte, vista, perspectiva, planta de situação e implantação e as propriedades de navegação do *software*.

O Revit permite que seja realizado uma integração da modelagem 3D juntamente com os dados dos elementos inseridos no projeto. Criando modelos tridimensionais, o projeto conta com todos os detalhes que foram inseridos e utilizados no desenho. Informações detalhadas dos componentes, como pisos, telhados, portas, janelas, mobiliário etc. podem ser encontrados nas propriedades e tabelas disponíveis no programa. Essas informações detalhadas e de fácil acesso, refletem em processos como o de orçamentação, pois o tornam uma etapa mais rápida.

Figura 2 – Aba “Propriedades”

Fonte: Elaboração própria

Dentro das propriedades e das tabelas, que o *software* disponibiliza, podem ser acessados as informações que compõem o elemento ao qual está sendo analisado, como por exemplo, de que material ele é feito, qual a cor utilizada, suas dimensões, metragem quadrada etc. Essas informações são valiosas e possibilitam uma análise mais crítica do projeto que está sendo desenvolvido. Nas figuras 2, acima e 3, abaixo, é possível evidenciar as informações de por exemplo, uma parede.

Figura 3 – Abas de montagem e a aba dos materiais

Fonte: Elaboração própria

Juntamente com as informações disponibilizadas pelo programa, é possível criar orçamentos detalhados tanto da estrutura do projeto, quanto do mobiliário inserido e até mesmo dos elementos como ar-condicionado, lâmpadas, entre outros. A parametrização do *software*, faz com que o processo de documentação se torne algo simplificado. O programa gera com facilidade os desenhos técnicos, listas de materiais, quantitativos etc. É possível colocar de forma simples e rápida, por exemplo, as cotas das paredes por todo o projeto. Esses mecanismos, contribuem para a redução do tempo dos processos e diminuem os erros que podem ocorrer por meio do projetista.

Os modelos projetados, tornam-se inteligentes, pois, constam em suas propriedades as informações detalhadas sobre a arquitetura, a estrutura, os sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos do edifício. Como os modelos criados, são centralizadas e interligadas as atualizações feitas em uma parte do projeto são automaticamente propagadas para todas as outras partes. Esse método permite uma colaboração eficiente entre as diversas disciplinas do projeto evitando conflitos e inconformidades e reduzindo os erros. A utilização do *software*

Revit promove uma padronização nos processos de projeto, garantindo consistência em toda a documentação.

O programa também fornece recursos avançados de visualização. Esses recursos permitem a renderização em 3D dos modelos, como pode ser evidenciado na interface da figura 4, abaixo. A renderização dos modelos, auxilia na compreensão do cliente, sobre o modelo que foi projetado, conseguindo analisar de forma clara os elementos que foram projetados. Isso ajuda na tomada de decisões e na identificação de potenciais problemas antes da construção. O programa também permite exportar o modelo para outros *softwares* de renderização.

Figura 4 – Aba de renderização e estudo de insolação

Fonte: Elaboração própria

Um dos pontos cruciais, que deve ser levado em consideração, e que é de grande valia para desenvolver projetos em equipes, é que em projetos com diversas disciplinas e até mesmo diversos colaboradores, o programa oferece suporte para o trabalho de forma colaborativa. Esse formato de trabalho, auxilia na sincronização de todos os membros da equipe que estão desenvolvendo e estão envolvidos com o projeto.

Trabalhando de forma colaborativa, é possível que todos os membros da equipe trabalhem ao mesmo tempo, auxiliando na percepção de erros e incompatibilidades projetuais. Em meio ao próprio software é possível que acontece esta colaboração, ou seja, não é necessário buscar demais meios, programas, ferramentas e softwares, para organizar os processos, alterações e incompatibilidades de trabalho.

Quando uma alteração é feita por um dos integrantes da equipe, essa alteração é informada, por meio de mensagem, a todos os outros envolvidos. Um pedido de aceitação é emitido pelo

Revit, que deve ser aceito por todos os membros da equipe, para que a alteração se valide (Vieira e Figueiredo, 2020).

Em resumo, a utilização do *software* Revit, no desenvolvimento do projeto da APACE, proporcionou maior eficiência, precisão, colaboração e controle sobre o ciclo do desenvolvimento do projeto, fazendo com que ocorresse poucos ou nenhum erro. O programa proporciona que todos os elementos inseridos no desenho sejam analisados, desde materiais para a construção, até elementos mobiliários.

Como ele oferece uma abordagem integrada, colaborativa e eficiente, o desenvolvimento do projeto da APACE, foi mais rápido. A parametrização do *software* possibilita uma maior precisão dos dados do projeto, bem como da qualidade dos mesmos e de suas documentações.

Ao desenvolver o projeto da APACE, utilizando o *software* Revit, ocorreu uma abordagem integrada e colaborativa, permitindo uma coordenação eficiente entre as disciplinas do projeto. O programa possibilitou análises mais precisas, comunicação eficaz e gestão eficiente das informações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O BIM (*Building Information Modeling*) é uma metodologia que possibilita a utilização de modelos digitais tridimensionais para representar características físicas e funcionais de um edifício. O *software* Revit da Autodesk, por sua vez, é um dos programas mais indicados para desenvolvimento de projetos, para ser utilizado na implementação dessa metodologia.

Hoje, a implantação do BIM e do *software* Revit da Autodesk, em escritórios de menor porte, possuem uma barreira significativa devido aos custos desta implantação. O *software* possui um valor elevado a ser pago, para sua contratação, bem como, para manter o mesmo, conforme os anos forem passando. Para projetistas, que sempre utilizaram de outras metodologias de trabalho, o fato de implantar uma nova metodologia, torna-se mais uma barreira (Antunes e Flores, 2022).

Para concluir, no contexto do desenvolvimento do projeto da APACE o uso do BIM e do Revit da Autodesk, ofereceram uma série de benefícios, como podem ser observados no presente artigo. Resumidamente, o Revit se tornou uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento dos projetos, pois o mesmo permite uma modelagem eficiente, integrada e colaborativa entre as diversas disciplinas do projeto.

A sua possibilidade de visualização avançada, também é um ponto de destaque do programa. Essa visualização em 3D, possibilitou que fossem realizadas análises minuciosas dos

componentes do projeto, proporcionando uma grande diminuição de erros. O fato de as documentações serem emitidas de forma automatizada, também é um grande ponto positivo que deve ser evidenciado.

Outro ponto de grande destaque, é o fato de o modelo ter a possibilidade de ser trabalho em sua totalidade, no modo colaborativo, ou seja, todos os integrantes dos processos de trabalho, do projeto, bem como, de todas as disciplinas, têm acesso ao modelo projetado. Da mesma maneira que todos os envolvidos têm acesso aos projetos, estes, também tem acesso a modificações, que se façam necessárias, pois o Revit emite avisos destes (Vieira e Figueiredo, 2020). A utilização da metodologia colaborativa, faz com que se obtenha redução de erros e consequentemente, maior assertividade e produtividade dos projetos.

Devido a sua série de benefícios, é notório que a utilização do programa e da metodologia são cada vez mais adotados e utilizados no setor da AEC para otimizar os processos de projeto e melhorar a qualidade dos edifícios. Porém, a implantação da metodologia BIM e do *software* Revit da Autodesk, resulta em uma mudança de paradigmas. Essa mudança, passa a ser uma evolução significativa e nem sempre, muito bem aceita. Se comparado os benefícios que o *software* e a metodologia proporcionam, para os projetos e as obras, os custos do programa, a médio prazo, o investimento é compensado.

REFERÊNCIAS

- ALENCAR, Lia; et. al. **A utilização do BIM como ferramenta de ensino no brasil: Uma revisão bibliométrica e sistemática.** Revista Ímpeto n. 13 v. 2. Publicada em 23 de dezembro de [2023](#).
- ANTUNES, Maria Luisa Ribeiro; FLORES, Denise Aurora Neves. Introdução ao BIM. In: ALMEIDA, Maria Aparecida Fernandes; BONALDO, Everaldo. **Building Information Modeling (BIM) Princípios e Tendências.** Belo Horizonte: Editora Poisson, 2023. v. 1, cap. Capítulo 1, p. 08-23.
- EASTMAN, Chuck; TEICHOLZ, Paul; SACKS, Rafael; LISTON, Kathleen. **Manual de BIM: Um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores.** Bookman Editora LTDA, 2014. Disponível em:
- HOLANDA, Mayrison Vinicius Pereira. **Conferência entre softwares de representação de projeto de arquitetura (Representação 2D AutoCAD e BIM Revit)** - Centro Universitário de Brasília – UniCEUB Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais – FATECS. Brasília, 2017.
- NARDELLI, Eduardo. **Persistência de barreiras institucionais para adoção do BIM no setor público brasileiro.** 4º Congresso Português de Building Information Modelling. 03 de maio de 2022.
- SILVA, Rafael F. T. D. **Democratizando BIM. Conceituação Básica de BIM.** Plataforma BIM BR, 2020.
- VIEIRA, Tayna; FIGUEIREDO, Karoline. **Vantagens de planejar uma obra com a plataforma BIM, REVIT.** Revista Boletim de Gerenciamento n° 17 de 2020.

Agradecimentos

Agradeço ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Arquitetura e Urbanismo (PPGARQ) da ATITUS Educação, também ao Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo benefício na modalidade de Taxa PROSUP/CAPES, que possibilitou o desenvolvimento desse trabalho.